

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ВЗЯТЫХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ

Наимов Рахимжон Хафизович

Самостоятельный соискатель Университета общественной безопасности Республики
Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17574781>

Аннотация. В статье исследуются актуальные проблемы социальной адаптации лиц, взятых на профилактический учет в Республике Узбекистан. Проанализированы правовые основы профилактического учета, закрепленные в Законе «О профилактике правонарушений», и практические трудности их реализации. Выявлены проблемы социальной адаптации, включая трудовую и профессиональную адаптацию, социальную стигматизацию, недостаточное развитие институциональной инфраструктуры, жилищно-бытовые проблемы, психологическую дезадаптацию, отсутствие межведомственной координации и правовых гарантий. Особое внимание уделено временным аспектам адаптационного процесса, влиянию криминальной субкультуры и необходимости дифференцированного подхода к различным категориям лиц. Предложены научно обоснованные рекомендации по совершенствованию законодательства и практики социальной адаптации, включая создание системы межведомственного взаимодействия, развитие института наставничества, стимулирование работодателей и привлечение институтов гражданского общества.

Ключевые слова: профилактический учет, социальная адаптация, профилактика правонарушений, ресоциализация, рецидивная преступность, социальная реабилитация, межведомственное взаимодействие, трудоустройство, стигматизация, постепенная адаптация.

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикасида профилактик ҳисобга олинган шахсларнинг ижтимоий мослашувига оид долзарб муаммолар ўрганилган. «Хуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги қонунда мустақамланган профилактик ҳисобнинг ҳуқуқий асослари ва уларни амалга оширишдаги амалий қийинчиликлар таҳлил қилинган. Ижтимоий мослашувнинг асосий муаммолари аниқланган, жумладан меҳнат ва касбий мослашув, ижтимоий стигматизация, институционал инфратузилманинг етарли даражада ривожланмаганлиги, турар-жой ва машаққат муаммолари, психологик дезадаптация, идоралараро мувофиқлаштиришнинг йўқлиги ва ҳуқуқий кафолатлар. Мослашув жараёнининг вақт жиҳатлари, жинсий субмаданиятнинг таъсири ва шахсларнинг турли тоифаларига дифференциаллашган ёндашув зарурлиги алоҳида эътибор қаратилган. Қонунчилик ва ижтимоий мослашув амалиётини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган тавсиялар, жумладан идоралараро ҳамкорлик тизимини яратиш, наставничество институтини ривожлантириш, иш берувчиларни рағбатлантириш ва фуқаролик жамияти институтларини жалб қилиш таклиф этилган.

Калит сўзлар: профилактик ҳисоб, ижтимоий мослашув, ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси, ресоциализация, қайта жиноятчилик, ижтимоий реабилитация,

идоралараро ҳамкорлик, иш билан таъминлаш, стигматизация, постпенитенциар мослашув.

Annotation. *The article examines current problems of social adaptation of persons placed on preventive registration in the Republic of Uzbekistan. The legal foundations of preventive registration enshrined in the Law "On Prevention of Offenses" and practical difficulties in their implementation are analyzed. Fifteen key problems of social adaptation have been identified, including labor and professional adaptation, social stigmatization, insufficient development of institutional infrastructure, housing and domestic problems, psychological maladjustment, lack of inter-agency coordination and legal guarantees. Special attention is paid to temporal aspects of the adaptation process, the influence of criminal subculture, and the need for a differentiated approach to various categories of persons. Scientifically grounded recommendations are proposed for improving legislation and social adaptation practices, including creating a system of inter-agency cooperation, developing the institution of mentoring, stimulating employers, and involving civil society institutions.*

Keywords: *preventive registration, social adaptation, prevention of offenses, resocialization, recidivism, social rehabilitation, inter-agency cooperation, employment, stigmatization, post-penitentiary adaptation.*

Современная система профилактики правонарушений в Республике Узбекистан представляет собой комплексный механизм государственного воздействия, направленный на предупреждение противоправных деяний и ресоциализацию лиц, склонных к девиантному поведению. Одним из ключевых инструментов данной системы выступает профилактический учет, правовые основы которого закреплены в Законе Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 года № ЗРУ-371 [1].

Однако практическая реализация мер индивидуальной профилактики сталкивается с существенными трудностями в сфере социальной адаптации лиц, состоящих на данном учете, что обуславливает необходимость научного осмысления данной проблематики.

Согласно положениям статьи 34 указанного Закона, профилактический учет осуществляется путем наблюдения за поведением лица, поставленного на учет, воспитательного воздействия, пресечения антисоциального поведения, устранения условий, способствующих совершению правонарушений [1]. Постановке на профилактический учет подлежат различные категории граждан, включая лиц, освобожденных из мест лишения свободы после отбытия наказания, осужденных к мерам уголовного наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, лиц, допустивших в течение года два или более административных правонарушения, а также больных хроническим алкоголизмом или наркоманией, систематически совершающих правонарушения [1].

Законодатель определяет социальную реабилитацию и социальную адаптацию как комплекс мер, направленных на оказание правовой, социальной, психологической, медицинской, педагогической и иной помощи лицам с антисоциальным поведением, склонным к совершению правонарушения, совершившим правонарушение, а также привитие им принятых в обществе норм и правил поведения [1].

Вместе с тем, несмотря на декларативное закрепление данных целей, их практическая реализация сопряжена с рядом системных проблем.

Первая группа проблем связана с трудовой и профессиональной адаптацией лиц, состоящих на профилактическом учете. Постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 года № ПП-2896 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности подразделений профилактики правонарушений органов внутренних дел» в качестве одного из приоритетных направлений определено осуществление профилактических работ с лицами, находящимися на учете органов внутренних дел, и социальная адаптация лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний [2]. Однако на практике указанные лица сталкиваются с существенными трудностями при трудоустройстве.

Основной проблемой выступает социальная стигматизация бывших осужденных и лиц, состоящих на профилактическом учете. Работодатели зачастую отказывают в приеме на работу данной категории граждан, опасаясь рецидива противоправного поведения и негативного влияния на трудовой коллектив. Исследователи отмечают, что психологически и физически надломленные в результате изоляции от общества, эти лица оказываются без работы и какого-либо источника дохода, а клеймо уголовного приговора значительно затрудняет их социальную реинтеграцию [3]. Отсутствие стабильного источника дохода, в свою очередь, создает предпосылки для возвращения к противоправной деятельности, формируя порочный круг рецидивной преступности.

Вторая проблема заключается в недостаточном развитии институциональной инфраструктуры социальной адаптации. Несмотря на то, что еще Распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 сентября 1993 года № 357 было утверждено Примерное положение о центрах социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы [4], эффективность работы данных центров остается недостаточной. Целью указанных центров является оказание помощи в трудоустройстве, материально-бытовом обеспечении и социальной адаптации [4], однако на практике они не обладают достаточными ресурсами и полномочиями для комплексного решения проблем лиц, состоящих на профилактическом учете.

Третья группа проблем связана с жилищно-бытовой адаптацией. Многие лица, освобожденные из мест лишения свободы, утрачивают право на жилплощадь в связи с осуждением, сталкиваются с распадом семьи или нежеланием возвращаться к прежнему окружению [5]. Жилищные проблемы создают дополнительные препятствия для успешной реинтеграции в общество и повышают риск совершения повторных правонарушений. Потребность в жилище является одной из важнейших естественных потребностей человека, и ее неудовлетворенность негативно влияет на весь процесс социальной адаптации [5].

Четвертая проблема касается психологической адаптации лиц, состоящих на профилактическом учете. Длительное пребывание в условиях изоляции формирует специфические адаптационные механизмы, которые становятся дезадаптивными при возвращении в общество. Осужденные отучаются принимать самостоятельные решения, становятся пассивными, им трудно решать бытовые проблемы, с которыми они

сталкиваются после освобождения [6]. Изменяется личность бывшего осужденного, причем далеко не всегда в лучшую сторону, что связано с усвоением нравов далеко не лучшей среды в местах лишения свободы [5]. Отсутствие доступных программ психологической реабилитации усугубляет данную проблему.

Пятая проблема связана с недостаточной координацией деятельности различных государственных органов и учреждений, участвующих в процессе социальной адаптации. Закон «О профилактике правонарушений» предусматривает обеспечение взаимодействия деятельности органов и учреждений, непосредственно осуществляющих и участвующих в профилактике правонарушений, и координацию их деятельности [1]. Однако на практике отсутствует единая система межведомственного взаимодействия, что приводит к дублированию функций, неэффективному использованию ресурсов и фрагментарности оказываемой помощи.

Шестая проблема заключается в недостаточности правовых гарантий и механизмов социальной поддержки лиц, состоящих на профилактическом учете. Анализируя данную ситуацию, следует отметить, что в определенной степени общество само способствует рецидиву, не обеспечивая гарантированного трудоустройства, а также других правовых гарантий и ограничивая в разных социально-бытовых ситуациях лиц, освободившихся из мест лишения свободы или состоящих на профилактическом учете [5]. Отсутствие специальных программ государственной поддержки, включающих субсидии работодателям, принимающим на работу данную категорию граждан, жилищные субсидии, программы профессионального обучения и переобучения, существенно затрудняет процесс социальной адаптации.

Седьмая проблема связана с временными аспектами адаптационного процесса.

Научные исследования показывают, что социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, проходит три этапа: приспособительный этап, когда освобожденный разрешает насущные жизненные проблемы, связанные с бытовым и трудовым устройством; этап усвоения социальных норм и ролей; этап стабилизации [5].

Основная масса новых преступлений, совершаемых лицами, которые отбывали наказание в виде лишения свободы, приходится на период до трех лет с момента освобождения, при этом самое трудное время для адаптации составляет период до трех-шести месяцев [5]. Однако срок профилактического учета, согласно законодательству, составляет один год [1], что не всегда соответствует реальным потребностям в сопровождении процесса адаптации.

Восьмая проблема касается влияния субкультуры мест лишения свободы на процесс ресоциализации. Одним из самых серьезных обстоятельств, затрудняющих адаптацию, является мощное действие субкультуры, процветающей в зонах изоляции правонарушителей, нередко привязывающей случайно оступившихся накрепко к преступной среде [5]. Данная проблема требует разработки специальных программ, направленных на преодоление влияния криминальной субкультуры и формирование просоциальных установок.

Девятая проблема связана с недостаточным развитием общественного участия в процессе социальной адаптации.

Закон предусматривает участие общественных объединений, органов самоуправления граждан и других институтов гражданского общества в профилактике правонарушений [1], однако механизмы такого участия проработаны недостаточно.

Эффективная социальная адаптация невозможна без создания атмосферы общественной поддержки и принятия лиц, состоящих на профилактическом учете.

Десятая проблема касается специфических групп лиц, требующих особого подхода к социальной адаптации. К таким группам относятся лица с психическими расстройствами, лица, больные наркоманией и алкоголизмом, несовершеннолетние правонарушители, лица, подвергшиеся влиянию идей религиозного экстремизма [1, 2].

Каждая из этих категорий требует специализированных программ адаптации, учитывающих особенности их психологического состояния, социальных потребностей и рисков рецидива.

В контексте решения обозначенных проблем представляется необходимым внесение ряда изменений в действующее законодательство и практику его применения.

Во-первых, требуется совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей процесс социальной адаптации лиц, состоящих на профилактическом учете, с конкретизацией механизмов оказания помощи в трудоустройстве, жилищном обеспечении, получении медицинской и психологической помощи. Во-вторых, необходимо создание эффективной системы межведомственного взаимодействия с четким распределением полномочий и ответственности между различными государственными органами и учреждениями. В-третьих, требуется разработка специализированных программ социальной адаптации для различных категорий лиц, состоящих на профилактическом учете, с учетом их специфических потребностей и особенностей.

В заключение следует отметить, что проблема социальной адаптации лиц, взятых на профилактический учет в Узбекистане, имеет комплексный характер и требует системного подхода к ее решению. Эффективная социальная адаптация является важнейшим условием предупреждения рецидивной преступности и обеспечения общественной безопасности. Совершенствование системы социальной адаптации должно стать одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере профилактики правонарушений. Успешная реализация комплекса мер по совершенствованию системы социальной адаптации лиц, состоящих на профилактическом учете, будет способствовать не только снижению уровня рецидивной преступности, но и укреплению социальной стабильности, защите прав и законных интересов граждан, формированию гуманного и справедливого общества.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 года № ЗРУ-371 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/2387359>.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 года № ПП-2896 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности подразделений профилактики правонарушений органов внутренних дел» // Национальная база

- данных законодательства Республики Узбекистан. URL:
<https://lex.uz/ru/docs/3175734>.
3. Исмаилов И. Хуқуқбузарликлар профилактикаси. Дарслик. –Т., 2016.
 4. Распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 сентября 1993 года № 357 «Об утверждении Примерного положения о центрах социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL:
<https://lex.uz/ru/docs/1281498>.
 5. Меры по социальной адаптации лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористической направленности и прибывших к местам постоянного проживания // Официальный сайт МО «Хасавюртовский район». URL:
<https://www.khasrayon.ru/atk-raiona/mery-po-socialnoi-adaptacii-lic-otbyvshi-7084.html> .
 6. Михлин А.С. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания. Наблюдение и надзор за ними // Уголовно-исполнительное право. М., 2008. URL:
<https://be5.biz/pravo/u015/21.html> .
 7. Турсунов А., Хужакулов С. Научно-практическое значение профилактической стратегии и тактики в профилактике правонарушений // Общество и инновации. 2020. № 8. С. 124-131.
 8. Махарамов Р.А. Сравнительный криминологический анализ предупреждения преступности в России и в Республике Узбекистан: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 199 с.